

Анализ состояния и методы управления качеством человеческих ресурсов в АО «НК «КТЖ»

*Кенжин Жаксат Болатович,
докторант PhD 2-го курса, Международный Университет Кыргызстана*

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на развитие управление человеческими ресурсами в АО «НК «КТЖ». Обосновывается необходимость совмещения интересов организации.

Ключевые слова: управления человеческими ресурсами, организация, коллектив, работник, кадровый мониторинг.

Abstract. The article examines the factors i nfluencing the development of human resource management in АО «НК «КТЖ». The necessity of combining the interests of the organization.

Key words: human resources management, organization, team, employee, personnel monitoring.

Применение системного анализа позволяет исследовать внутреннее строение системы управления человеческими ресурсами, характеристики ее составных подсистем, структуру взаимосвязей, совокупность факторов внешнего воздействия [1].

Управление человеческим ресурсами в организации можно представить как сложную систему, состоящую из взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем формирования, использования и развития человеческих ресурсов, где в качестве системы образующего фактора выступает компетентность как совокупность знаний, квалификации и опыта работников [2].

В условиях активной модернизации производственных процессов, внедрения новых технологий и инноваций предъявляются особые требования к управлению человеческими ресурсами, такие как: высокий уровень профессионализма, прогрессивность, адаптивность к новым условиям труда, способность к саморазвитию, открытость новым технологическим решениям [3].

Как показывает общемировая практика, основным устойчивым

источником инициативы и развития в процессах, касающихся организационных преобразований, технического оснащения, внедрения новых методик, является молодежь. Она же является единственным эффективным резервом специалистов нового типа, обладающих рыночным менталитетом [4].

Поэтому необходимо на постоянной системной основе обеспечивать процесс обновления (омоложения) коллектива в Компании и ее дочерних организаций, добиваться участия самой молодежи во всех процессах, направлять молодежную энергию в русло развития и модернизации производства.

Анализ возрастного состава работников за период с 2012 по 2014 годы показал, что при ежегодном снижении процента численности работников в возрасте от 30 до 50 лет, составившему в 2014 году 54,6 % от общей численности работников Компании и увеличении количества работников в возрасте старше 50 лет с 19,7 % в 2012 году до 22 % в 2014 году, численность молодых работников Компании в возрасте до 30 лет по сравнению с 2012 годом снизился на 1,3 % и составил 23,4 % от общей численности работников (таблица № 1).

Таблица 1.

Возрастной состав работников группы компаний АО «НК «КТЖ» по итогам 2012 – 2014 годов.

Численность работников	год	Списочная численность персонала	До 30 лет, чел.,	(%)	От 30-50 лет, чел.,	(%)	Старше 50 лет, чел.,	(%)
Компания	2012	83988	19112	22,8	46405	55,3	18471	22,0
	2013	81669	17909	21,9	45057	55,2	18703	22,9
	2014	81259	17392	21,4	44481	54,7	19386	23,9
Дочерние организации	2012	66085	18019	27,3	37033	56,0	11033	16,7
	2013	63649	16930	26,6	34675	54,5	12044	18,9
	2014	63511	16480	25,9	34604	54,5	12427	19,6
Всего по группе компаний АО «НК «КТЖ»	2012	150073	37131	24,7	83438	55,6	29504	19,7
	2013	145318	34839	24,0	79732	54,9	30747	21,2
	2014	144770	33872	23,4	79085	54,6	31813	22

Совершенствование механизма управления человеческими ресурсами в современных организациях предполагает применение стратегического

подхода, основанного на разработке и реализации долговременной программы формирования и развития способностей, потребностей и ценностей работников для обеспечения организационных и личных конкурентных преимуществ в рыночной среде [5].

Под стратегией управления человеческими ресурсами понимается генеральный план действий и управленческих решений по развитию компетенции и мотивации сотрудников для достижения долгосрочных целей и удовлетворения индивидуальных потребностей [6]. Стратегия управления человеческими ресурсами рассматривается как важная составляющая корпоративной стратегии, тесно связанная с жизненным циклом организации и ее культурой.

В условиях динамизма и неопределенности внешней среды стратегия управления человеческими ресурсами в отличие от кадровой политики базируется на объективном анализе организационного окружения и всесторонней оценке внутрифирменного потенциала человеческих ресурсов [7]. Для диагностики факторов воздействия внешней среды и объективной оценки соответствия профессионально-квалификационных и социально-демографических характеристик человеческих ресурсов поставленным стратегическим целям и задачам кадровые службы активно используют такие современные формы, как кадровый мониторинг, социальный аудит [8].

Сегодня в Компании и ее дочерних организациях работает 33 872 молодых работников, что составляет 23,4 % от численности всего персонала. Из них 21,3 % (7 230 чел.) замещают должности руководителей и специалистов. Доля молодежи среди рабочих составляет 81,5 % (27 609 чел.).

Компания продолжает активное сотрудничество с профильными учебными заведениями. Ежегодно около 800 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений начинают трудовую деятельность в структурных подразделениях Компании.

Количество уволенных молодых работников в 2012 году составляло 26,7 % от общего числа уволенных работников Компании и увеличилось в 2013 году до 28,6 %. В тоже время за счет значительного увеличения численности уволенных работников в возрасте до 30 лет по дочерним организациям, данный показатель по группе Компании в 2014 году составил 36,6 % (таблица 2).

Общая статистика показывает, что в среднем 33 % от общего числа работников, ежегодно расторгающих трудовые договоры с Компанией и ее дочерними организациями по собственной инициативе - это молодые люди в возрасте до 30 лет.

Таблица 2.

Движение работников группы компаний АО «НК «КТЖ» по итогам 2012-2014 годов

Наименование	год	Списочная численность, чел.			Принято, чел.			Уволено, чел.		
		всего	в т.ч. до 30 лет,	(%)	всего	в т.ч. до 30 лет,	(%)	всего	в т.ч. до 30 лет,	(%)
Компания	2012	83988	19112	22,8	10277	3422	33,3	10211	2730	26,7
	2013	81669	17909	21,9	7674	3091	40,3	9986	2853	28,6
	2014	81259	17392	21,4	5007	2562	51,2	5435	1955	35,9
Дочерние организации	2012	66085	18019	27,3	16192	4362	26,9	14925	4075	27,3
	2013	63649	16930	26,6	10290	4164	40,55	12726	3949	31,0
	2014	63511	16480	25,9	5254	2439	46,4	5183	1926	37,2
Всего:	2012	150073	37131	24,7	26469	7784	29,4	25136	6805	27,1
	2013	145318	34839	24,0	17964	7255	40,4	22712	6802	29,9
	2014	144770	33872	23,4	10261	5001	48,7	10618	3881	36,6

Динамика текучести молодых кадров в целом по Компании и ее дочерним организациям показала проблему их удержания. В большей мере это относится к производственному персоналу.

Являясь социально ответственной, Компания уделяет большое внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию персонала, укреплению семейных ценностей и пропаганде здорового образа жизни.

Таким образом, развитие и эффективное использование потенциала управления человеческими ресурсами является одним из ключевых ресурсов для обеспечения успешной и своевременной реализации стратегических программ развития Компании.

В настоящее время в казахстанских организациях стало формироваться понимание важности развития партнерства на основе сотрудничества и самоуправления. Для практической реализации принципов конструктивного социального партнерства необходимо привести организационно-правовую базу в соответствие с требованиями рыночной экономики, законодательно определить

критерии представительности работников и работодателей, их полномочий на ведение коллективных переговоров, разработать правовой механизм взаимодействия субъектов трудовых отношений, проведения примирительных процедур, повышения ответственности должностных лиц за выполнение норм действующего законодательства.

Среди основных направлений совершенствования механизма кадрового менеджмента важное место занимает внутрифирменное развитие человеческих ресурсов как стратегических, обеспечивающих достижение эффективности и конкурентоспособности организации [9].

Управление человеческими ресурсами составляет основное содержание кадровой политики. Оно направлено, во-первых, на формирование качественного кадрового потенциала и удовлетворение потребностей общественного производства в квалифицированных кадрах; во-вторых, на обеспечение эффективной занятости трудоспособного населения и его оптимальное распределение между отраслями и регионами страны; в-третьих, на рациональное использование персонала предприятий, организаций и учреждений.

Список литературы:

1. М. Армстронг Практика управления человеческими ресурсами: учебник / пер. с англ. Е. Бугаева ; ред. С. К. Мордовин. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 832 с.
2. С. В. Абляев, Н. Н. Пушкарев Управление человеческими ресурсами на основе компьютерных технологий /ред. Н. Ф. Пушкарева. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 176 с.
3. В. Р. Веснин. Управление персоналом. Теория и практика: учебник / – М. ТК Велби, Издательство Проспект, 2008. – 688 с.
4. С. В. Шекшня. Управление персоналом современной организации: учеб.-практич. пособие / – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЗАО «Бизнес-школа» Интел-Синтез», 1998. – 352 с.
5. Дж. Шермерорн, Дж. Хант, Р. Осборн Организационное поведение / Пер. с англ. под ред. Е.Г.Молл. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 637 с.
6. М. Армстронг Практика управления человеческими ресурсами: учебник / пер. с англ. под ред. С. К. Мордовин. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 832 с.
7. А. Я.Кибанова. Управление персоналом организации: учебник / – 2-е изд. доп. и перераб. – М. : Инфра – М, 2002. – 638 с.
8. А. П. Егоршин. Мотивация трудовой деятельности: учеб. пособ. / – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 464 с.
9. А. Я. Кибанова. Управление персоналом организации : учеб. / – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 638 с.